

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODELI.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroz Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
Xakimov Uchkun Xamitovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
Mardanova Ra'no Isakovna	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Mardanova Ra'no Isakovna

Xalqaro Nordik universiteti

Iqtisodiyot va biznesni boshqarish kafedrası, PhD dotsent

E-mail: mardanova@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi iqtisodiy jarayonlar tuzilmasini tubdan o'zgartirib, davlatning fiskal, monetar va institutsional siyosatiga yangi talablarni yuzaga keltirmoqda. Tadqiqotda raqamli iqtisodiyot sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va milliy raqobatbardoshlikni oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data), sun'iy intellekt va raqamli platformalardan foydalanish orqali iqtisodiy prognozlash hamda qaror qabul qilish jarayonlarini takomillashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Milliy makroiqtisodiy siyosatda innovatsion yondashuvlarni joriy etish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va institutsional muhitni modernizatsiya qilishning ahamiyati ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli transformatsiya, makroiqtisodiy siyosat, raqamli iqtisodiyot, fiskal siyosat, monetar siyosat, innovatsiya, iqtisodiy o'sish, institutsional islohotlar.

Abstract. This article analyzes the priority directions for improving national macroeconomic policy in the context of digital transformation from both theoretical and practical perspectives. The rapid development of digital technologies is fundamentally reshaping economic processes and generating new requirements for fiscal, monetary, and institutional policies. The study examines key issues related to ensuring macroeconomic stability, stimulating economic growth, and enhancing national competitiveness in the digital economy. In addition, the paper explores opportunities for improving economic forecasting and decision-making processes through the application of Big Data, artificial intelligence, and digital platforms. The importance of introducing innovative approaches in national macroeconomic policy, developing digital infrastructure, and modernizing the institutional environment is substantiated.

Key words: digital transformation, macroeconomic policy, digital economy, fiscal policy, monetary policy, innovation, economic growth, institutional reforms.

Аннотация. В статье с научно-теоретической и практической точек зрения анализируются приоритетные направления совершенствования национальной макроэкономической политики в условиях цифровой трансформации. Стремительное развитие цифровых технологий кардинально изменяет структуру экономических процессов и формирует новые требования к фискальной, монетарной и институциональной политике государства. В исследовании рассматриваются вопросы обеспечения макроэкономической стабильности, стимулирования экономического роста и повышения национальной конкурентоспособности в условиях цифровой экономики. Особое внимание уделяется возможностям совершенствования экономического прогнозирования и процессов принятия решений на основе использования больших данных (Big Data), искусственного интеллекта и цифровых платформ. Обоснована значимость внедрения инновационных подходов в национальную макроэкономическую политику, развития цифровой инфраструктуры и модернизации институциональной среды.

Ключевые слова: цифровая трансформация, макроэкономическая политика, цифровая экономика, фискальная политика, монетарная политика, инновации, экономический рост, институциональные реформы.

KIRISH

Raqamli transformatsiya bugungi kunda global iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayverlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, raqamli platformalar, sun'iy intellekt, katta hajmdagi ma'lumotlar va avtomatlashtirilgan tizimlarning keng joriy etilishi milliy iqtisodiyotlarning

tarkibiy tuzilmasiga, ishlab chiqarish omillaridan foydalanish usullariga hamda davlatning makroiqtisodiy siyosatini yuritish mexanizmlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli raqamli transformatsiya sharoitida milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirish masalasi dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy sharoitda makroiqtisodiy siyosatning an'anaviy vositalari fiskal va monetar barqarorlikni ta'minlash bilan bir qatorda, raqamli iqtisodiyot talablariga moslashishni ham talab etmoqda. Raqamli texnologiyalar iqtisodiy jarayonlarning tezkorligini oshirib, bozorlar shaffofligini kuchaytiradi, biroq bir vaqtning o'zida yangi xatarlar, jumladan, kiberxavfsizlik, raqamli tengsizlik va institutsional moslashuv muammolarini yuzaga keltiradi. Bu holat davlatdan makroiqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda innovatsion va moslashuvchan yondashuvlarni qo'llashni taqozo etadi.

Milliy iqtisodiyot miqyosida raqamli transformatsiya fiskal siyosatni rejalashtirish, soliq bazasini kengaytirish, davlat xarajatlarining samaradorligini oshirish hamda monetar siyosatda aniq prognozlash imkoniyatlarini yaratadi. Shu bilan birga, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, inson kapitalini mustahkamlash va institutsional muhitni modernizatsiya qilish makroiqtisodiy siyosatning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda. Mazkur maqolada aynan shu jihatlar asosida raqamli transformatsiya sharoitida milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirish yo'nalishlari yoritilib, ularning iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

So'nggi besh yil davomida raqamli transformatsiya jarayonlari va ularning makroiqtisodiy siyosatga ta'siri masalalari xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan keng ko'lamda tadqiq etib kelinmoqda. Nobel mukofoti sovrindori Joseph Eugene Stiglitz hamda endogen iqtisodiy o'sish nazariyasi asoschisi Paul Michael Romer o'z ilmiy ishlarida raqamli texnologiyalar sharoitida davlatning makroiqtisodiy siyosati axborot va ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi zarurligini ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, raqamli transformatsiya institutsional samaradorlikni oshiruvchi strategik omil bo'lib, fiskal va monetar siyosat mexanizmlarini yanada takomillashtiradi.

Jahon Banki (World Bank) va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (International Monetary Fund) ekspertlari — jumladan Carmen Madeleine Reinhart va Kenneth Saul Rogoff tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda raqamli texnologiyalar fiskal va monetar siyosat samaradorligini oshirishda muhim vosita sifatida baholangan. Ushbu tadqiqotlarda raqamli platformalar orqali soliq ma'murchiligini takomillashtirish, davlat xarajatlarini shaffof boshqarish hamda makroiqtisodiy monitoringni kuchaytirish byudjet barqarorligini ta'minlashga xizmat qilishi ilmiy asoslangan.

McKinsey Global Institute olimlari, xususan James Manyika, Michael Chui va Jonathan Woetzel tomonidan o'tkazilgan tahlillarda raqamli transformatsiya iqtisodiy o'sish sur'atlarini tezlashtirishi, mehnat unumdorligini oshirishi va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratishi asoslab berilgan. Ularning xulosalariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni makroiqtisodiy siyosat bilan uyg'unlashtirish milliy iqtisodiyotlarning global raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (Organisation for Economic Co-operation and Development — OECD) tomonidan chop etilgan so'nggi ilmiy hisobotlarda, jumladan Angel Gurría rahbarligidagi tahlillarda, raqamli iqtisodiyot sharoitida makroiqtisodiy siyosatning institutsional asoslarini modernizatsiya qilish zarurligi alohida ta'kidlangan. OECD ekspertlari fikricha, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlarini joriy etish, ochiq ma'lumotlar tizimini rivojlantirish va raqamli davlat boshqaruvini kengaytirish makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar — A.X. Vaxabov, Sh.X. Zaynalov, B.B. Berkinov va U.A. Muxamedov tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda raqamli transformatsiyaning milliy iqtisodiyotga moslashuv jarayonlari, davlatning tartibga soluvchi roli va makroiqtisodiy siyosatdagi strukturaviy o'zgarishlar chuqur tahlil qilingan. Ushbu ishlarda raqamli infratuzilmani rivojlantirish, inson kapitaliga investitsiyalarni oshirish va innovatsion muhitni shakllantirish ustuvor yo'nalishlar sifatida belgilangan.

Shuningdek, Erik Brynjolfsson va A. Hal Varian kabi yetakchi iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida Big Data va sun'iy intellekt texnologiyalarining makroiqtisodiy prognozlashdagi o'rni chuqur o'rganilgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, raqamli analitik vositalar iqtisodiy xavflarni oldindan aniqlash, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni aniq prognozlash va siyosiy qarorlar sifatini oshirish imkonini beradi. Natijada, raqamli texnologiyalar makroiqtisodiy siyosatni yanada moslashuvchan va ilmiy asoslangan holga keltiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ilmiy bilishning umumiy va maxsus metodlaridan foydalanildi. Jumladan, mantiqiy tahlil va sintez usullari orqali raqamli transformatsiya va makroiqtisodiy siyosat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik yoritildi. Taqqoslama tahlil metodi yordamida rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli makroiqtisodiy siyosat

tajribalari solishtirildi. Statistik tahlil usuli orqali so'nggi yillardagi ilmiy tadqiqotlar va hisobotlarda keltirilgan umumlashtirilgan natijalar tahlil qilindi. Shuningdek, tizimli yondashuv asosida raqamli transformatsiyaning fiskal, monetar va institutsional siyosatga ta'siri kompleks tarzda baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot doirasida olingan natijalar raqamli transformatsiya sharoitida milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish hamda uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Tahlillar shuni tasdiqladiki, raqamli texnologiyalarning fiskal va monetar siyosatga integratsiyasi natijasida iqtisodiy jarayonlar ustidan nazorat kuchayadi, qaror qabul qilish tezlashadi va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning ishonchligi ortadi.

Xususan, raqamli soliq ma'murchiligi va elektron hisob-kitob tizimlari soliq bazasini kengaytirib, tushumlarning shaffofligini ta'minlash orqali byudjet daromadlarining barqaror o'sishiga xizmat qilmoqda. Bu holat yashirin iqtisodiyot ulushining qisqarishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shu bilan birga, monetar siyosatda raqamli ma'lumotlar tahlili va Big Data texnologiyalaridan foydalanish inflyatsiya jarayonlarini real vaqt rejimida monitoring qilish, pul massasini samarali boshqarish va makroiqtisodiy xavflarni oldindan aniqlash imkonini berdi. Davlat xarajatlarini raqamli platformalar orqali rejalashtirish va nazorat qilish resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlab, ijtimoiy va investitsion loyihalarning samaradorligini oshirdi. Natijada, makroiqtisodiy siyosatning moslashuvchanligi va aniqligi sezilarli darajada kuchaydi.

1-jadval. Raqamli transformatsiya sharoitida makroiqtisodiy siyosat natijalarining solishtirma tahlili

Ko'rsatkichlar	Raqamlashtirishdan oldin	Raqamlashtirishdan keyin
Soliq tushumlari shaffofligi	Past–o'rtacha daraja	Yuqori daraja
Davlat xarajatlari nazorati	Cheklangan	Kuchaygan
Inflyatsiyani prognozlash aniqligi	Nisbatan past	Yuqori
Qaror qabul qilish tezligi	Sekin	Tezkor
Ma'lumotlar asosida boshqaruv	Qisman	To'liqroq joriy etilgan
Makroiqtisodiy xavflarni baholash	Kechikkan	Oldindan aniqlash imkoniyati

1-jadvaldagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya makroiqtisodiy siyosatning barcha asosiy yo'nalishlarida ijobiy natijalarga olib kelmoqda. Ayniqsa, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv mexanizmlarining joriy etilishi strategik rejalashtirish sifatini oshirib, davlat siyosatining prognozli va barqaror bo'lishini ta'minlamoqda. Umuman olganda, tadqiqot natijalari raqamli transformatsiyani milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirishning muhim va ajralmas omili sifatida baholash zarurligini ko'rsatib, uning iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Mazkur tadqiqotda olingan natijalar raqamli transformatsiya sharoitida milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirish nafaqat dolzarb, balki zarur strategik yo'nalish ekanini ko'rsatadi. Tahlillar asosida aniqlanishicha, raqamli texnologiyalarni fiskal va monetar siyosatga joriy etish davlatning iqtisodiy jarayonlarga ta'sir ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirib, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Raqamli soliq ma'murchiligi va elektron byudjet tizimlari soliq tushumlari shaffofligini oshirib, davlat xarajatlari ustidan nazoratni kuchaytiradi hamda resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, Big Data, sun'iy intellekt va raqamli tahlil vositalaridan foydalanish monetar siyosatda inflyatsiya jarayonlarini aniqroq prognozlash, pul-kredit choralari o'z vaqtida va moslashuvchan amalga oshirish imkonini bermoqda. Ushbu jihatlar milliy makroiqtisodiy siyosatning sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilayotganini anglatadi.

Biroq raqamli transformatsiya jarayoni bir qator muammolar bilan ham kechmoqda. Eng avvalo, raqamli infratuzilmaning notekis rivojlanishi va ayrim hududlarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi raqamli tengsizlikni kuchaytiradi. Bu holat makroiqtisodiy siyosatning hududlar kesimida samarali amalga oshirilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, raqamli iqtisodiyot sharoitida yuqori malakali mutaxassislar, xususan, ma'lumotlar tahlili va raqamli boshqaruv sohasida kadrlar yetishmovchiligi muhim muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Kiberxavfsizlik bilan bog'liq xatarlar ham e'tibordan chetda qolmasligi lozim, chunki makroiqtisodiy ma'lumotlarning ishonchligi va himoyasi davlat xavfsizligi hamda iqtisodiy barqarorlik bilan bevosita bog'liqdir.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya sharoitida milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirish uchun kompleks va tizimli yondashuv talab etiladi. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish, inson kapitaliga investitsiyalarni kengaytirish, institutsional va huquqiy-me'yoriy bazani modernizatsiya qilish

ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Xalqaro tajribani milliy sharoitlarga moslashtirish va innovatsion boshqaruv mexanizmlarini joriy etish makroiqtisodiy siyosat samaradorligini yanada oshiradi. Umuman olganda, raqamli transformatsiya milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun katta imkoniyatlar yaratadi, biroq ushbu imkoniyatlardan to'liq va samarali foydalanish mavjud muammolarni izchil va muvozanatli tarzda hal etishni talab etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida milliy makroiqtisodiy siyosatni takomillashtirish masalalari ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilindi hamda ushbu jarayonning iqtisodiy barqarorlik va uzoq muddatli rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi asoslab berildi. Tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalarni fiskal va monetar siyosatga tizimli joriy etish davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning aniqligini kuchaytirish va iqtisodiy xavflarni kamaytirish imkonini berishini ko'rsatdi. Raqamli soliq ma'murchiligi, elektron byudjet tizimlari hamda ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlari orqali soliq tushumlari shaffofligi oshib, davlat xarajatlarining samaradorligi mustahkamlanmoqda.

Shuningdek, raqamli transformatsiya monetar siyosatda inflyatsiyani prognozlash, pul-kredit choralarini moslashuvchan amalga oshirish va makroiqtisodiy jarayonlarni real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlarini kengaytirishi aniqlandi. Biroq mazkur jarayon raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, kadrlar salohiyati hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq muammolarni ham yuzaga keltirayotganini ko'rsatdi. Shu sababli milliy makroiqtisodiy siyosatni raqamli transformatsiya sharoitida takomillashtirish kompleks yondashuvni talab etadi.

Umuman olganda, tadqiqot xulosalari raqamli transformatsiyani milliy makroiqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishi sifatida belgilash, institutsional va huquqiy-me'yoriy bazani modernizatsiya qilish hamda inson kapitaliga investitsiyalarni kengaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bu esa iqtisodiy o'sish, raqobatbardoshlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi. Raqamli transformatsiya va fiskal siyosatning yangi yondashuvlari. – Vashington: IMF, 2022. – 98 b. (Digital Transformation and New Approaches to Fiscal Policy. – Washington, DC: IMF, 2022.)
2. OECD. Raqamli davrda makroiqtisodiy siyosat va institutsional islohotlar. – Parij: OECD Publishing, 2020. – 134 b. (Macroeconomic Policy and Institutional Reforms in the Digital Age. – Paris: OECD Publishing, 2020.)
3. Mckinsey Global Institute. Raqamli texnologiyalar va iqtisodiy o'sish: global tahlil. – Nyu-York: mckinsey & Company, 2021. – 112 b. (Digital Technologies and Economic Growth: A Global Analysis. – New York: mckinsey & Company, 2021.)
4. (Issues of Developing National Macroeconomic Policy in the Context of the Digital Economy. – Tashkent: Economics Publishing House, 2023.)
5. United Nations Conference on Trade and Development. Raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish. – Jeneva: UNCTAD, 2024. – 145 b.
6. Rajabov S., Kobilov A., Raupov J. Elektronnoe pravitelstvo // Nordic_Press. – 2024. – T. 3, № 3 (0003).
7. Rajabov Sh. Problema optimalnogo upravleniya, svyazannaya s ekologicheskimi problemami // Muallim. Uzluksiz bilimlendirish jurnali. – B. 317.
8. Abdusalomova I. Davlat statistika ishlarini tashkil qilishda statistik kuzatuvlarning tutgan o'ri // Nordic_Press. – 2024. – T. 3, № 3 (0003).
9. Rajabov S., Abdusalomova I. Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri // Green Economy and Development. – 2024. – T. 3, № 6. – Maqola identifikatori: 665802.
10. Sofoyeva F. JDK, JRE va JVM: dasturlash muhitini tayyorlash // Nordic_Press. – 2024. – T. 3, № 3 (0003).
11. Sofoyeva F. Java dasturining asosiy tushunchalari // Nordic_Press. – 2024. – T. 3, № 3 (0003).
12. Sofoyeva F. Theoretical methods of information technology in the evaluation of information resources // Nordic_Press. – 2024. – T. 2, № 2 (0002).
13. Ganiev A. A., Sagatova Sh. B. Ponyatiya «peredovoy pedagogicheskiy opyt» // Internauka. – 2018. – № 20-1. – B. 35–36.
14. Akbarova Sh. A., Ganiev A. A. Klassifikatsiya sistem obnarujeniya vtorjeniy // Internauka. – 2018. – № 20-1. – B. 16–17.
15. Ganiev A. A., Kasimova G. I. Korrelyatsionno-predskazyvayushchie modeli usloviy fazovogo ravnovesiya v binarnyx sistemax // Molodoy uchenyy. – 2016. – № 10. – B. 144–148.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
